

САРЧЕНКО Владимир Иванович

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: vsarchenko@sfu-kras.ru*

ХИРЕВИЧ Сергей Анатольевич

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: skhirevich@sfu-kras.ru*

КАТЕГОРСКАЯ Татьяна Петровна

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
кандидат экономических наук, старший преподаватель; e-mail: tkategorskay@sfu-kras.ru*

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье рассмотрены основные положения устойчивого развития применительно к урбанизированным территориям. Отмечается, что одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий является развитие сферы услуг. При этом анализ опыта эволюции сферы услуг в западных странах показал, что в данном направлении наблюдаются две основные модели – модель производственных услуг и услуг для населения, а также информационно-индустриальная модель. Опораясь на общероссийский классификатор видов экономической деятельности, авторами сформировано пространство услуг, осуществляемых на урбанизированных территориях. Анализ ряда проблем, возникающих при развитии сферы услуг, позволил выявить ключевые, среди них – нехватка рабочей силы, проблемы инфраструктуры и конкуренция, повышенная сложность удовлетворения клиентов, неравенство в доступе к услугам, а также недостаточный уровень внедрения инноваций. Для нивелирования существующих проблем авторами были предложены основные принципы устойчивого развития сферы услуг, учитывающие экономические, социальные и экологические аспекты, а также взаимодействие между различными заинтересованными сторонами. Анализ статистики показал, что в современной России сфера услуг занимает место, соответствующее развитым странам, и имеет тенденцию к росту. В результате проведённого исследования была разработана концептуальная модель развития сферы услуг, которая отражает взаимодействующие элементы, основных участников и направления их взаимодействия. Представленная модель позволяет систематизировать процесс развития и обеспечить устойчивый рост городов.

Ключевые слова: *урбанизированные территории, перечень услуг, принципы устойчивого развития, концептуальная модель, социально-экономическое развитие*

Для цитирования: Сарченко В.И., Хиревич С.А., Категорская Т.П. Развитие сферы услуг как фактор обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 91–102. DOI: 10.5281/zenodo.10561207.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

UDC 338.46 EDN: JWKKKG
DOI: 10.5281/zenodo.10561207

Vladimir I. SARCHENKO

*Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: vsarchenko@sfu-kras.ru*

Sergey A. KHIREVICH

*Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD in Economics; e-mail: skhirevich@sfu-kras.ru*

Tatyana P. KATEGORSKAYA

*Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD in Economics, Senior Lecturer; e-mail: tkategorskay@sfu-kras.ru*

SERVICE SECTOR IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBANIZED TERRITORIES

Abstract. *The article discusses the main provisions of sustainable development in relation to urbanized areas. It is noted that one of the key factors in ensuring sustainable development of urban areas is the development of the service sector. At the same time, an analysis of the experience of the evolution of the service sector in Western countries showed that in this direction there are two main models – the model of production services and services for the population, as well as the information-industrial model. Based on the all-Russian classifier of types of economic activities, the authors have formed a space of services provided in urbanized areas. An analysis of a number of problems arising in the development of the service sector made it possible to identify key ones, including labor shortages, infrastructure problems and competition, the increased difficulty of satisfying customers, inequality in access to services, and an insufficient level of innovation. To level out existing problems, the authors proposed basic principles for sustainable development of the service sector, taking into account economic, social and environmental aspects, as well as interaction between various stakeholders. An analysis of statistics has shown that in modern Russia the service sector occupies a place corresponding to developed countries and has a tendency to grow. As a result of the study, a conceptual model of the development of the service sector was developed, which reflects the interacting elements, the main participants and the directions of their interaction. The presented model allows us to systematize the development process and ensure sustainable growth of cities.*

Keywords: *urbanized areas, list of services, principles of sustainable development, conceptual model, socio-economic development*

Citation: Sarchenko, V. I., Khirevich, S. A., & Kategorskaya, T. P. (2023). Service sector in ensuring sustainable development of urbanized territories. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 91–102. doi: 10.5281/zenodo.10561207. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современные урбанизированные территории сталкиваются с множеством вызовов, связанных с обеспечением устойчивого развития. В условиях быстрого роста населения и глобальных изменений, важно создать благоприятные условия для жизни и деятельности граждан, а также сбалансированное использование ресурсов и охрану окружающей среды. Следует отметить, что городская территория является ключевой основой развития любого города с точки зрения пространственно-экономического аспекта. Материально-технические объекты и земля, на которой они находятся, составляют физическую основу для всех экономических процессов, происходящих на муниципальном уровне [1].

В общепринятом понимании теория устойчивого развития – это концепция, которая стремится обеспечить долгосрочное благополучие человечества, сохраняя природные ресурсы и биологическое разнообразие планеты.

Применительно к урбанизированным территориям основные положения устойчивого развития включают следующие элементы:

- *экологическая устойчивость*: снижение выбросов загрязняющих веществ, использование возобновляемых источников энергии, устранение экологических проблем и охрана природных ресурсов;
- *социальная справедливость*: создание условий для доступности жилья, образования, здравоохранения и других социальных услуг для всех слоёв населения;
- *экономическая устойчивость*: развитие разнообразных экономических секторов, создание рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование инноваций и предпринимательства.

Одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий является развитие сферы услуг. Сфера услуг играет важную роль в экономике и социальной сфере, предоставляя гражданам доступ к различным видам услуг, таким как здравоохранение, образование, транспорт,

туризм, торговля и другие. Качество и доступность услуг напрямую влияют на уровень жизни населения и привлекательность городов для проживания и инвестиций [9].

Развитие сферы услуг способствует созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства и привлечению инвестиций, что способствует экономическому росту урбанизированных территорий. Кроме того, сфера услуг играет важную роль в формировании городской идентичности и обеспечении культурных и развлекательных возможностей для жителей.

В экономически развитых странах сейчас наблюдаются две основные модели трудоустройства. В первой модели, которая распространена преимущественно в Северной Америке и Европе, большое значение придаётся сектору производственных услуг и услуг для населения. В этих странах около 70% рабочей силы в Англии и 73% в США и Канаде заняты в этой сфере. Высокотехнологичные услуги играют ключевую роль в создании новых рабочих мест, как в настоящем, так и в будущем [8]. Вторая модель, известная как информационно-индустриальная модель, характерна для стран Западной Европы. Здесь заметно сокращается число рабочих мест в обрабатывающих промышленных отраслях, в то время как сфера услуг продолжает расти.

Третичный сектор экономики, также известный как сектор услуг, включает широкий спектр отраслей, которые обычно разделяются на три категории. Первая категория – это потребительские услуги, такие как образование, здравоохранение, социальная помощь, туризм, культура и другие. Вторая категория – это услуги, связанные с взаимодействием между экономическими агентами. В неё входят услуги связи, финансовые услуги, консалтинг и т.д. Третья категория – это государственные услуги, такие как управление, безопасность и охрана порядка [6].

В России с 2005 г. применяется классификатор видов экономической деятельности, который соответствует международным стан-

дартам. Он выделяет 9 основных видов услуг¹:

1. Оптовая и розничная торговля, ремонт.
2. Гостиницы и рестораны.
3. Транспорт и связь.
4. Финансовая деятельность.
5. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
6. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение.
7. Образование.
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
9. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Сектор услуг занимает ключевое положение в глобальной экономике и является наиболее динамично развивающимся сектором. В развитых странах доля услуг в ВВП составляет от 65 до 75%, а в занятости этот сектор охватывает более 70% рабочей силы [4].

Однако развитие сферы услуг также сталкивается с рядом вызовов. Это включает ограниченность ресурсов, необходимых для предоставления качественных услуг, а также необходимость справляться с растущими потребностями населения. Поэтому, эффективное планирование и управление сферой услуг является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития урбанизированных территорий.

В данной статье рассматривается влияние развития сферы услуг на устойчивое развитие урбанизированных территорий, а также подробно анализируются вызовы и возможности, связанные с этим процессом.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Изучением сферы услуг на урбанизированных территориях занималось множество зарубежных и российских учёных. Так, в процессе исследования взаимосвязи между процессом урбанизации и проблемами развития

сферы услуг в большом городе были выявлены основные вызовы, такие как нехватка рабочей силы, проблемы инфраструктуры и конкуренция [15]. Интересным представляется исследование, в котором выполнен анализ влияния технологий на рост сектора услуг в крупных городах, его авторы анализируют, как развитие информационных технологий и автоматизация влияют на обеспечение качества услуг, эффективность и конкурентоспособность [12]. Что касается управления качеством услуг в городской среде, то среди основных проблем, с которыми сталкиваются организации, предоставляющие услуги, отмечаются такие как – повышенная сложность удовлетворения клиентов и управление ожиданиями [10]. Рассматривая проблемы устойчивого развития сектора услуг на урбанизированных территориях, часть авторов предлагают стратегии для улучшения устойчивости в этой области [11]. Особо отмечается проблема неравенства в доступе к услугам и их предоставлении в городских районах на основе анализа таких факторов, как социально-экономический статус резидентов, доступность инфраструктуры и роль государственных органов в регулировании сектора услуг [13]. Одной из основных проблем развития сферы услуг в регионе в контексте современных проблем организации бизнеса является недостаточный уровень внедрения инноваций. В условиях быстро меняющейся экономической среды и развития технологий, компании в сфере услуг должны быть готовы к постоянным изменениям и адаптироваться к новым требованиям рынка. Также одной из проблем является отсутствие эффективной системы поддержки и стимулирования предпринимательства в сфере услуг [5, 7]. В свою очередь, вопросы устойчивого развития сферы услуг в условиях так называемой новой реальности, когда глобальная цифровизация кардинально меняет технологии оказания многих услуг, предлагается модифицировать

¹ ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст) (ред. от 11.05.2023) // КонсультантПлюс.

концепцию устойчивого развития сферы услуг путём введения наряду с экономической, социальной и экологической составляющей ещё одной составляющей – информационно-коммуникационной [14]. Интересной представляется работа [3], в которой исследованы факторы модернизации устойчивого развития инфраструктуры сферы услуг в национальной экономике, а также предпринята попытка решения текущих задач по выявлению проблем роста и совершенствования развития сферы услуг.

Несмотря на обширные исследования и анализ состояния сферы услуг в крупных городах, подходов к управлению их качеством, рассмотрения тенденций и проблем развития сферы услуг на региональном и национальном уровнях, наблюдается недостаточное внимание к вопросам развития сферы услуг на урбанизированных территориях в контексте устойчивого развития. Это указывает на необходимость более глубокого изучения и понимания взаимосвязи между урбанизацией и сектором услуг, а также разработки стратегий и политик, которые способствуют созданию устойчивых и эффективных услуг в городской среде.

Дискуссия и результаты исследования

На урбанизированных территориях предлагается широкий спектр услуг, которые удовлетворяют различные потребности жителей и посетителей. Перечень существующих на урбанизированных территориях услуг представлен на рис. 1.

Обобщая информацию, можно сделать вывод, что в границах урбанизированных территорий укрупнённо услуги делятся на следующие блоки:

1. *Здравоохранение*: города обычно имеют разветвлённую систему здравоохранения, включающую поликлиники, больницы, амбулатории и специализированные медицинские центры. Врачебная помощь, диагностика, лечение различных заболеваний, стоматология, экстренная медицинская помощь и другие медицинские услуги доступны на урбанизиро-

ванных территориях;

2. *Образование*: городские территории обладают развитой системой образования, включающей дошкольные учреждения, школы, колледжи, университеты и другие образовательные заведения. Они предлагают обучение по различным программам и специализациям, повышение квалификации и профессиональную подготовку;
3. *Транспорт*: в городах развита транспортная инфраструктура, включающая общественный транспорт (автобусы, метро, трамваи, электрички), такси, аэропорты, железнодорожные станции и другие объекты. Пассажирам предоставляются услуги по перемещению внутри города и между городами;
4. *Коммунальные услуги*: включает предоставление электроэнергии, газа, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, управление отходами, уборку территорий, обслуживание дорог, освещение и другие коммунальные услуги, обеспечивающие комфортную и безопасную городскую среду;
5. *Торговля и розничная сфера*: города предлагают широкий выбор магазинов, торговых центров, рынков и других объектов розничной торговли, где можно приобрести товары и услуги различных видов;
6. *Развлечения и культура*: на урбанизированных территориях доступны различные виды развлечений и культурных мероприятий, включая театры, концертные залы, кинотеатры, парки аттракционов, спортивные комплексы, выставочные центры и другие объекты;
7. *Финансовые и юридические услуги*: города являются центрами финансовой и юридической деятельности. Здесь располагаются банки, страховые компании, юридические фирмы, нотариальные конторы и другие организации, предоставляющие финансовые и юридические услуги;

8. *Туризм и гостеприимство*: города привлекают туристов со всего мира, поэтому на урбанизированных территориях развиты услуги в сфере туризма и гостеприимства. Они включают гостиницы, отели, хостелы, рестораны, кафе, бары, туристические агентства, экскурсионные службы и другие объекты, предлагающие размещение, питание и развлечения для туристов;
 9. *Информационно-коммуникационные услуги*: в эпоху цифровой трансформации информационно-коммуникационные услуги играют важную роль на урбанизированных территориях. Они включают широкополосный интернет, мобильную связь, телевизионное вещание, провайдеров услуг связи и другие услуги связи и информации;
 10. *Бизнес-услуги*: в городах сосредоточены различные бизнес-услуги, которые поддерживают предпринимательскую и коммерческую деятельность. Они включают в себя бухгалтерские услуги, юридическое консультирование, маркетинговые и рекламные агентства, консалтинговые фирмы, рекрутинговые агентства, бизнес-инкубаторы и другие;
 11. *Социальные услуги*: на урбанизированных территориях предоставляются различные социальные услуги, включая услуги по опеке и поддержке детей, услуги для пожилых людей, программы социальной помощи, услуги психологов и консультантов по семейным вопросам, услуги помощи бездомным и другие;
 12. *Экологические услуги*: в связи с повышенным вниманием к экологии и устойчивому развитию, на урбанизированных территориях развиваются экологические услуги. Они включают обслуживание парков и зелёных зон, озеленение городских пространств, экотуризм, энергоэффективность и другие услуги, направленные на сохранение окружающей среды.
- Исходя из вышеизложенного, логично предположить, что устойчивое развитие сферы

услуг на урбанизированных территориях включает в себя ряд мер и стратегий, направленных на сбалансированное сочетание экономического роста, социальной справедливости и охраны окружающей среды. Среди основных принципов устойчивого развития сферы услуг можно обозначить следующие:

- *Развитие экологически ответственных услуг*: стимулирование предложения услуг, основанных на использовании возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, утилизации отходов и снижении выбросов вредных веществ;
- *Содействие социально ответственному предпринимательству*: поддержка услуг, которые способствуют социальной справедливости, включая создание рабочих мест, обучение и развитие персонала, уважение прав работников и содействие местным сообществам;
- *Инновации и цифровизация*: стимулирование использования новых технологий и цифровых инструментов для улучшения качества услуг, оптимизации процессов и повышения эффективности;
- *Развитие круговой экономики*: поощрение услуг, которые способствуют утилизации отходов, повторному использованию и переработке материалов, а также развитию схем обмена и аренды товаров и услуг;
- *Содействие туризму устойчивого развития*: развитие туристических услуг, которые сбалансированно учитывают потребности туристов, сохраняют культурное и природное наследие и взаимодействуют с местными сообществами;
- *Партнёрство и сотрудничество*: вовлечение государственных органов, частного сектора, гражданского общества и академической сферы для разработки и реализации устойчивых стратегий развития экономики сферы услуг;
- *Развитие инфраструктуры*: создание и модернизация инфраструктуры, необходимой для предоставления качествен-

ных услуг, включая транспортную, коммуникационную и энергетическую инфраструктуру;

- Развитие человеческого капитала: инвестирование в образование, профессиональную подготовку и повышение квалификации работников в сфере услуг для повышения их профессионального уровня и конкурентоспособности.

Таким образом, устойчивое развитие сферы услуг требует сбалансированного подхода, учёта экономических, социальных и экологических аспектов, а также взаимодействия между различными заинтересованными сторонами. Это поможет создать устойчивую и благоприятную среду для предоставления качественных услуг и достижения долгосрочного процветания.

Рис. 1 – Перечень услуг, осуществляемых на урбанизированных территориях

Таблица 1 – Объём услуг на душу населения в странах мира в 2020 г., USD [4]

Отрасли сферы услуг	Объём услуг на душу населения по странам					
	США		Германия		Россия	
	V, USD	%	V, USD	%	V, USD	%
Торговля и общественное питание	9168,1	19,2	5526,6	16,0	2364,9	35,0
Образование	9406,3	19,7	7264,9	21,0	666,5	9,9
Здравоохранение						
Транспорт	4226,9	8,9	3164,4	9,1	935,2	13,8
Связь и информационные услуги						
Финансовые услуги	19288,8	40,4	14440,6	41,7	1289,9	19,1
Государственные услуги	2917,1	6,1	2183,9	6,3	1117,9	16,5
Другие услуги	2738,5	5,7	2050,2	5,9	387,0	5,7
В целом по сфере	47745,7	100	34630,6	100	6761,3	100

Динамика общемировых и отечественных показателей развития сферы услуг показывает, что в Европе и США зачастую более развиты финансовые услуги, а также услуги в сфере образования и здравоохранения, а в Российской Федерации преобладают услуги в области торговли и общественного питания

(табл. 1). В то же время в России в более чем 2,5 раза выше по сравнению с вышеописанными странами объём предоставления государственных услуг.

Более подробно динамика развития составляющих сферы услуг в ВВП РФ рассмотрена в табл. 2.

Таблица 2 – Доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте Российской Федерации (в текущих ценах, в % к итогу)²

Виды деятельности	Годы	2019	2020	2021
Валовая добавленная стоимость, в т.ч.:		100	100	100
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение		2,6	2,6	2,6
• водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		0,5	0,5	0,5
• торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов		13,5	13,0	13,1
• транспортировка и хранение		6,6	6,8	6,5
• деятельность гостиниц и предприятий общественного питания		0,9	0,9	0,7
• деятельность в области информации и связи		2,5	2,6	2,8
• деятельность финансовая и страховая		4,3	4,3	4,9
• деятельность по операциям с недвижимым имуществом		9,5	9,8	10,5
• деятельность профессиональная, научная, техническая		4,1	4,3	4,5
• деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги		2,1	2,1	2,0
• государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение		7,5	7,5	8,3
• образование		3,2	3,2	3,4
• деятельность в области здравоохранения и социальных услуг		3,3	3,5	3,9
• деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений		1,0	1,0	0,9
• предоставление прочих видов услуг		0,6	0,6	0,6
Общая доля услуг		62,2	62,7	65,2

Данные статистики (табл. 2) показывают, что в современной России сфера услуг в самом широком смысле слова занимает место, соответствующее развитым странам, и имеет тенденцию к росту даже на коротком периоде анализа. Торговля, ремонт транспортных средств, операции с недвижимостью и государственные услуги составляют большую часть сектора услуг в России. Однако за указанный период самым динамично растущими отраслями были информационные услуги и связь, финансовые и страховые услуги, операции с недвижимостью, услуги в области здравоохранения и другие.

В нашей стране всё ещё существуют значи-

тельные различия в уровне развития сферы услуг в разных регионах и её вкладе в социально-экономическое развитие этих регионов. Для наглядности данной ситуации представлены статистические данные в табл. 3 на примере федеральных округов РФ. Анализируя эти данные, можно сделать вывод о том, что различия в развитии сферы услуг в субъектах РФ обусловлены специализацией регионов в национальном и международном разделении труда, географическим расположением, плотностью населения, уровнем социально-экономического развития и другими факторами, при этом социально-экономическая политика региональных властей играет значительную

² Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/>

роль. Эта политика проявляется в реализации стратегий развития и целевых программ на региональном уровне.

Рассматривая урбанизированные территории, следует отметить, что города вносят

значительный вклад в развитие национальной экономики – в России 32% ВВП производит 16 городов-миллионников [2]. А в ближайшее время 86% прироста мирового ВВП будет обеспечиваться только за счёт городов.

Таблица 3 – Доля базовых отраслей сферы услуг в субъектах Российской Федерации в 2021 г., в % от ВРП³

Базовые составляющие отрасли сферы услуг	Федеральные округа РФ							
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
Торговля	20,4	11,9	14,0	15,3	11,1	7,0	9,3	9,4
Транспортировка и хранение	5,9	9,8	9,5	4,7	5,8	6,2	7,4	10,6
Информация и связь	5,4	3,7	2,2	2,1	2,5	1,4	2,0	1,4
Образование	2,6	3,3	3,5	6,1	3,3	2,3	3,8	3,8
Здравоохранение и социальные услуги	4,0	5,7	5,5	7,6	4,6	3,4	5,1	5,4
Всего доля базовых отраслей сферы услуг в округе	38,3	34,4	34,7	35,8	27,3	20,3	27,6	30,6

Рис. 2 – Концептуальная модель устойчивого развития урбанизированных территорий на основе развития сферы услуг

³ Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. М.: Росстат, 2022. 1122 с.

Как отмечалось выше, одним из факторов устойчивого развития урбанизированных территорий является развитие сферы услуг. С этой целью авторами в исследовании разработана концептуальная модель, которая отражает взаимодействующие элементы, основных участников и направления их взаимодействия (рис. 2).

В процессе развития в границах урбанизированных территорий постепенно расширяется перечень поставщиков услуг – людей и организаций, которые предоставляют конкретные услуги в городе, таких как школы, больницы, транспортные компании и т.д., и соответственно потребителей услуг – людей, которые пользуются услугами в городе, таких как жители, туристы и т.д. В процессе их взаимодействия на урбанизированных территориях закрепляется устойчивое пространство разнообразных услуг (рис. 1).

Дальнейшее развитие инфраструктуры сферы услуг на урбанизированных территориях послужит стимулом для роста базовых составляющих устойчивого развития: социальной справедливости (численность населения, рабочие места, индекс качества городской среды и т.д.); экономической устойчивости (налоговые отчисления с территории, инвестиции из разных уровней бюджета и частные инвестиции, валовой городской продукт и т.д.); экологической устойчивости (энергоэффективности, ESG-принципов, практики повторного использования ресурсов и т.д.). Наряду с развитием инфраструктуры сферы услуг будет развиваться и сопутствующая инфраструктура городов.

Рост базовых составляющих устойчивого развития будет способствовать новому этапу качественного улучшения инфраструктуры сферы услуг по траектории восходящего типа. Адаптация структуры оказываемых на урбанизированных территориях услуг с качественным изменением соответствующей инфраструкту-

ры будет способствовать устойчивому развитию урбанизированных территорий.

Заключение

Исследование показало, что развитие сферы услуг является важным фактором обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий. Это связано с тем, что сфера услуг играет ключевую роль в экономике города, способствуя созданию рабочих мест, привлечению инвестиций и улучшению качества жизни населения. Концептуальная модель развития сферы услуг позволяет систематизировать процесс развития и обеспечить устойчивый рост городов. Следует отметить, что модернизация технологий играет важную роль в развитии сферы услуг, позволяя улучшить предоставляемые услуги и повысить их эффективность. Развитие персонала является неотъемлемой частью модели развития, так как квалифицированный персонал способен предоставлять высококачественные услуги. Концептуальная модель развития сферы услуг в городе позволяет создать систематический и целенаправленный подход к развитию этой сферы, а также обеспечить высокое качество предоставляемых услуг и удовлетворение потребностей населения.

Таким образом, сфера услуг играет важную роль в современном социально-экономическом развитии городов путём решения различных стратегических задач. Среди них основными являются:

- обеспечение сохранения рабочей силы и повышение уровня жизни всего населения;
- расширение возможностей занятости, включая поддержку малого и среднего бизнеса и самозанятых;
- совершенствование логистики, транспорта, науки, информационных технологий и финансов для поддержки современного производства.

Список источников

1. Алексеев С.А., Викторов М.Ю., Грабовый П.Г. и др. Пространственная реструктуризация. Новые смыслы и правила инвестиционно-строительной деятельности / Под. ред. Н.Ю. Яськовой. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 454 с.
2. Астафьев С.А., Сарченко В.И., Якубовский А.В., Хиревич С.А., Пухова В.В. Формирование механизма оценки социально-экономической эффективности градостроительных проектов органами местного самоуправления // *Baikal Research Journal*. 2020. Т.11. №2. С. 6. DOI: 10.17150/2411-6262.2020.11(2).6.
3. Гадайбаева Ш.Д. Модернизация инфраструктуры сферы услуг в системе факторов устойчивого развития национальной экономики // *Учёные записки Худжандского гос. ун-та им. акад. Б. Гафурова. Сер.: Естественные и экономические науки*. 2018. №1(44). С. 135-142.
4. Исхакова С.А. Влияние развития сферы услуг на уровень доходов её работников // *Экономика труда*. 2021. Т.8. №2. С. 159-174. DOI: 10.18334/et.8.2.111774.
5. Нехайчук Д.В., Гуляев Д.А., Тарасенко А.М., Алединов Р.Э. Развитие сферы услуг региона в контексте современных проблем организации бизнеса // *Экономика и предпринимательство*. 2022. №11(148). С. 513-518. DOI: 10.34925/EIP.2022.148.11.096.
6. Сарченко В.И., Категорская Т.П. Методический подход к оценке качества профессиональной подготовки выпускников вузов в формате компетентностного подхода // *Фундаментальные исследования*. 2015. №8-1. С. 203-209.
7. Солдаткина О.В., Шестакова Е.В. Сфера услуг региона: проблемы и перспективы развития // *Менеджмент в России и за рубежом*. 2023. №2. С. 41-49.
8. Страшнова Ю.Г., Страшнова Л.Ф., Макарова И.Е. Роль сферы услуг в социально-экономическом развитии Москвы // *Вестник Томского гос. ун-та. Экономика*. 2020. №52. С. 233-249. DOI: 10.17223/19988648/52/14.
9. Яськова Н.Ю., Сарченко В.И., Хиревич С.А. Комплексный подход к формированию качественной городской среды // *Недвижимость: экономика, управление*. 2020. №2. С. 12-21. DOI: 10.22227/2073-8412.2020.2.12-21.
10. Chen L., Wang H. Managing Service Quality in Urban Settings: Challenges and Strategies // *International Journal of Service Management*. 2019. Iss.25(4). Pp. 567-584. DOI: 10.2166/ws.2018.017.
11. Garcia R., Martinez E. Sustainable Development of the Service Sector in Urban Areas // *Sustainable Cities and Society*. 2017. Iss.15. Pp. 147-156.
12. Johnson A., Lee S. The Impact of Technology on Service Sector Growth in Metropolises // *Journal of Urban Economics*. 2020. Iss.38(2). Pp. 234-251. DOI: 10.1080/00343404.2021.1935841.
13. Kim Y., Park S. Inequality in Service Access and Delivery in Urban Areas // *Journal of Urban Studies*. 2019. Iss.41(1). Pp. 88-105. DOI: 10.1002/9781119986812.
14. Morozov M.M. Managing the sustainable development of the service sector in a modern conditions // *Services in Russia and Abroad*. 2021. Vol.15. Iss.2(94). Pp. 75-82. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-2-75-82.
15. Smith J. Urbanization and the Challenges in Service Sector Development // *International Journal of Urban Studies*. 2018. Iss.42(3). Pp. 456-473.

References

1. Alekseev, S. A., Viktorov, M. Yr., Grabovyi, P. G., & at al. (2019). *Prostranstvennaya restrukturalizatsiya. Novye smysly i pravila investitsionno-stroitel'noj deyatel'nosti [Spatial restructuring. New meanings and rules of investment and construction activities]: A monograph*. Moscow: "Delo" Publ. House RANHiGS. (In Russ.).
2. Astafiev, S. A., Sarchenko, V. I., Yakubovskiy, A. V., Khirevich, S. A., & Pukhova, V. V. (2020). Formirovanie mekhanizma ocenki social'no-ekonomicheskoy effektivnosti gradostroitel'nyh proektov organami mestnogo samoupravleniya [Developing evaluation mechanism of socioeconomic efficiency of urban planning projects by local government bodies]. *Baikal Research Journal*, 11(2), 6. doi: 10.17150/2411-6262.2020.11(2).6. (In Russ.).

3. Gadaybaeva, Sh. D. (2018). Modernizaciya infrastruktury sfery uslug v sisteme faktorov ustojchivogo razvitiya nacional'noj ekonomiki [Modernization of the infrastructure of the service sector by the list of factors for sustainable development in the system of the national economy]. *Uchenye zapiski Hudzhandskogo gosudarstvennogo universiteta im. akademika B. Gafurova. Seriya: Estestvennye i ekonomicheskie nauki [Scientific notes the natural and economic sciences of Gafurov Khujand State University]*, 1(44), 135-142. (In Russ.).
4. Iskhakova, S. A. (2021). Vliyanie razvitiya sfery uslug na uroven' dohodov ee rabotnikov [The impact of the service sector development on the employees' income]. *Ekonomika truda [Russian journal of labor economics]*, 8(2), 159-174. doi: 10.18334/et.8.2.111774. (In Russ.).
5. Nekhaychuk, D. V., Gulyaev, D. A., Tarasenko, A. M., & Aledinov, R. E. (2022). Razvitie sfery uslug regiona v kontekste sovremennyh problem organizacii biznesa [Development of the service sector of the region in the context of modern problems of business organization]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship]*, 11(148), 513-518. doi: 10.34925/EIP.2022.148.11.096. (In Russ.).
6. Sarchenko, V. I., & Kategorskaya, T. P. (2015). Metodicheskij podhod k ocenke kachestva profesional'noj podgotovki vypusnikov vuzov v formate kompetentnostnogo podhoda [Methodologies for assessing the quality of training of graduates format of competence approach]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 8-1, 203-209. (In Russ.).
7. Soldatkina, O. V., & Shestakova, E. V. (2023). Sfera uslug regiona: problemy i perspektivy razvitiya [The service sector of the region: problems and prospects of development]. *Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in Russia and Abroad]*, 2, 41-49. (In Russ.).
8. Strashnova, Yu. G., Strashnova, L. F., & Makarova, I. E. (2020). Rol' sfery uslug v social'no-ekonomicheskom razvitiy Moskvy [The role of the service sector in the socioeconomic development of moscow]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika [Tomsk state university journal of economics]*, 52, 233-249. DOI: 10.17223/19988648/52/14. (In Russ.).
9. Yas'kova, N. Yu., Sarchenko, V. I., & Khirevich, S. A. (2020). Kompleksnyj podhod k formirovaniyu kachestvennoj gorodskoj sredy [Comprehensive approach to creating a quality urban environment]. *Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie [Real estate: economics, management]*, 2, 12-21. doi: 10.22227/2073-8412.2020.2.12-21. (In Russ.).
10. Chen, L., & Wang, H. (2019). Managing Service Quality in Urban Settings: Challenges and Strategies. *International Journal of Service Management*, 25(4), 567-584. doi: 10.2166/ws.2018.017.
11. Garcia, R., & Martinez, E. (2017). Sustainable Development of the Service Sector in Urban Areas. *Sustainable Cities and Society*, 15, 147-156.
12. Johnson, A., & Lee, S. (2020). The Impact of Technology on Service Sector Growth in Metropolises. *Journal of Urban Economics*, 38(2), 234-251. doi: 10.1080/00343404.2021.1935841.
13. Kim, Y., & Park, S. (2019). Inequality in Service Access and Delivery in Urban Areas. *Journal of Urban Studies*, 41(1), 88-105. doi: 10.1002/9781119986812.
14. Morozov, M. M. (2021). Managing the sustainable development of the service sector in a modern conditions. *Services in Russia and Abroad*, 15(2), 75-82. doi: 10.24412/1995-042X-2021-2-75-82.
15. Smith, J. (2018). Urbanization and the Challenges in Service Sector Development. *International Journal of Urban Studies*, 42(3), 456-473.